

Sociedade Democrática Complexa: o necessário mindset sustentável inovador à liderança

Marcelo Pereira Marujo

Há tempos, observa-se que as democracias estão mais complexas e orientadoras da sociedade do conhecimento. Nessa dimensão, deseja-se compartilhar reflexões sobre estratégias factíveis de propiciar que as sociedades se concretizem em seu estado democrático, sobretudo baseado na complexidade que deve gradativamente impulsionar o ecossistema global; embora, necessite sempre de novas alternativas capazes de nortear o seu desenvolvimento de forma mais sustentável e inovador.

A sustentabilidade e a inovação no mundo contemporâneo vêm orientando todas as políticas globais. Certamente, tornam-se aliadas fundamentais e indispensáveis para o desenvolvimento dos ecossistemas locais e global e assim cada vez mais vem-se compreendendo as suas expressividades para uma formação humana integral, para uma reestruturação e redimensionamento contínuo socioambiental.

Numa perspectiva humanista, considera-se que a verdadeira sustentabilidade é humana, ou seja, a sustentabilidade precisa estar no próprio ser humano, porque somos nós que precisamos ser, estar e vivenciar a sustentabilidade em sua plenitude a fim de se tornar, progressivamente, mais humano e agentes humanizadores em sua essência e transcendência.

A sustentabilidade está no ser, no ser humano, que é a verdadeira fonte de sustentabilidade. Sem dúvida, é o principal agente capaz de contribuir para a transformação do planeta. Pois, resgatar o ser humano para ser o verdadeiro protagonista de todo processo empreendedor de ações orientadas pela sustentabilidade em suas dimensões. (Marujo, Galdino, 2022, p. 14)

Assim como, numa perspectiva tecnológica a inovação torna-se o agente de transformação contínuo, onde a disrupção demanda iminentemente a proposição de ações ousadas e criativas possíveis de manterem em ascensão o nível de responsividade e proatividade capaz de corresponder as incontroláveis demandas do mercado globalizado.

Considera-se que desta forma se conseguirá, a partir de ações de sensibilização para possível conscientização, conhecer melhor o que as pessoas pensam sobre estas

expressivas e emergentes temáticas, especialmente para se contribuir com a mudança de pensamento, porque somente o pensamento orienta as ações; logo, o pensar sustentável orientará ações sustentáveis inovadoras. Dessa maneira, favorecendo o empreendimento de uma cultura fundamentada na sustentabilidade e na inovação como condição provedora de uma emergente imprescindível responsabilidade socioambiental.

Há tempos, a sustentabilidade se materializa no reconhecimento necessário de mudanças e transformações nos paradigmas da sociedade, mais evidenciadas nas condições socioeconômicas que sempre nortearam o crescimento das sociedades, inclusive sempre lidando com alternativas negativas e não conseguindo superar as suas questões deficitárias, insustentáveis.

Na sociedade do conhecimento em que a sustentabilidade nos conchama para pensarmos globalmente para agirmos localmente faz-se necessário estarmos preparados para lidar com todas as suas transformações, incertezas e inseguranças, as quais nos proporcionam lidar mais cuidadosamente com as suas intensas situações problematizadoras, as quais precisaremos constantemente convertê-las em oportunidades.

Numa perspectiva pragmática, torna-se um imperativo a compreensão da sustentabilidade como aliada necessária e indispensável para nos fazer encontrar novas alternativas para sairmos da zona de descontentamento e passarmos a promover zonas mais instáveis e seguras, as quais nos propiciarão uma satisfação vivencial a fim de desenvolvermos uma convivência mais solidária e comprometida com os outros e com o todo.

Doravante, torna-se uma exortação compreender a sustentabilidade, necessária e simultaneamente a partir de suas dimensões – política, social, econômica, ambiental e cultural – como condição orgânica e dinamizadora capaz de se torná-la uma fonte prospectora de políticas estratégias indispensáveis para o desenvolvimento humano e socioambiental (Marujo, 2021).

Na sequência, apresentam-se as variáveis que integram as supracitadas dimensões da sustentabilidade, inclusive interagindo com alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), os quais na atualidade orientam as políticas dos países membros das Nações Unidas e que vêm demandando as estratégias para o desenvolvimento sustentável global.

Sustentabilidade Política

A sustentabilidade política objetivas mostrar o quanto a questão política é necessária e premente, logo se convertendo em fator preponderante para o empreendimento de uma vida socioambiental mais prospectiva, principalmente numa sociedade que tanto carece do tão fragilizado ecossistema global. É justamente a política, enquanto relevante dimensão, a área mais estratégica e empreendedora para a promoção das demais dimensões da sustentabilidade.

Em âmbito mundial são as políticas fundamentadas na sustentabilidade, institucionalizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelas suas Agências, que tanto vêm impulsionando e redirecionando todos esses movimentos em prol de um mundo melhor, mais dignidade, mais igual e justo para todos.

Em se tratando da desenvolvimento para as gerações presente e futuras, no ano de 2015 a ONU através do Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lança os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para contribuição para o desenvolvimento sustentável global.

Pois, esta proposição compõe a Agenda 2030. Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável (Brasil, 2015).

Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta. Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Ao embarcarmos nesta jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás (Brasil, 2015).

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas visam demonstrar a escala e a ambição desta nova Agenda universal. Tais objetivos buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental (Brasil, 2015).

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 2 - “Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável” nos proporciona refletir o quanto as políticas foram ineficazes e

ineficientes. Realmente este objetivo evidencia a triste herança dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM - Objetivo 1), é a maior inquietação da ONU e de seus países membros porquanto se deparar com a ausência de políticas eficazes e eficientes capazes de serem efetivadas em prol de tudo e de todos, assim se revertendo em preocupantes causas das problemáticas socioambientais.

ODS 9 - “Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”. Esta resiliência está associada às políticas, de Estado e não de Governo, e meios específicos para o desenvolvimento institucional e industrial e de atividades que integrem a inovação como aliada importante para o desenvolvimento e sua sustentabilidade.

ODS 11 - “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. São condições preocupantes que se fundamentam em estratégias políticas, até mesmo enquanto objetivo, isto por ampliar bastante o conceito de lugar e moradia de forma muito diversificada, o que realmente são fatos; mas ao mesmo tempo mostra uma certa aceitação por situações tão opostas, como o caso dos assentamentos, o que não deixa de ser uma realidade e que vem crescendo em todas as direções, atualmente, aumentando em todo o mundo que vem sofrendo com as migrações.

ODS 16 – “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”.

Na modernidade mediada e impulsionada pela tecnologia, informação e inovação, a promoção de sociedades pacíficas está quase que impossível, até de imaginar, entretanto é uma tentativa importante e necessária em um mundo que tanto se privilegia o ter, e não, o ser. Quanto mais as políticas de inclusão e diversidade avançam, tanto em âmbito global quanto local, a busca benefícios não param, muito pelo contrário, só aumentam, o que de certa forma favorece o desenvolvimento mais equânime.

ODS 17 - “Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável”. As implementações e consequentes efetivações das políticas tem caráter transversal, por si só, revitalizam as relações, porque abrem “janelas” para um novo mundo de esperança, assim se tornando mais sustentável.

No que concerne às políticas, o planejamento mostra a importância de se prever para prover as políticas, fator determinante para a sustentabilidade política. Pois, são

condicionantes relevantes para a obtenção de ações e/ou atividades que privilegiarão o equilíbrio político e socioambiental.

Quando o amor, a verdade, a ética e a honestidade formarem a base motriz para se promover a política, independente das mais variadas convicções e ideologias, certamente, estaremos no caminho da sustentabilidade política. Por consequência, enquanto fator estratégico a política precisa passar a ser causa capaz de favorecer o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das gerações presente e futuras.

Sustentabilidade Social

A sustentabilidade social tem a intenção de mostrar a questão social como fonte de poder para o desenvolvimento sustentável dos contextos cotidianos, tanto de cunho pessoal, quanto social, profissional e institucional; logo, sendo indispensável para todo o redimensionamento da vida humana em sociedade e para seu constante desenvolvimento.

No que diz respeito às questões sociais todos nós somos convocados para enriquecer-se cada vez mais a partir dos novos desafios de trabalhar para (re)construir sociedades melhores para todos. O social tem essência nucleadora, é uma dimensão que favorece a evolução do ser humano em sua integralidade, porque em geral é o espaço das causas, efeitos e fatos que dão dignidade à vida humana e social.

O maior problema social é a pobreza, aliás trata-se do maior problema no mundo e precisa, como o meio ambiente, ser objeto de políticas internacionais, ou melhor, de uma verdadeira governança progressiva na direção de reduzi-la, sobretudo nos países do sul, quiçá dizimá-la.

Na atualidade, tanto em âmbito local quanto em âmbito global, a falta de confiança em ações sociais mais justas denota que o homem, de modo geral, não deseja que o seu próximo alcance o mesmo bem-estar e condição social que deseja para si mesmo, isto é um instinto cruel bem associado à política moderna do capital a todo e a qualquer custo, justamente, uma das condições que nos torna uma sociedade insustentável.

ODS 10 – “Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles” nos possibilitar ver que as políticas migratórias em todo mundo vêm avassalando a questão social e sua mínima dignidade humana. A diminuição de situações extrema de cunho

social, geradoras das desigualdades e destruições, é o que mais revolta as comunidades, isto não somente no Brasil, mas também em todo mundo.

Observa-se que na dimensão social, a fome de justiça pela igualdade deve se converter na vontade comum de todos e deve passar a ser uma circunstância indispensável para se vivenciar o social com mais sutileza, dignidade e desejo pela melhoria de vida do outro, ou seja, viver o amor também no próximo, até nos fundamentado nos ensinamentos, onde nos sinaliza que estamos neste mundo para servir e não para ser servido, isso sim é uma convocação imperiosa para primarmos pelo social em sua essência.

Sob o prisma da inovação, o social precisa ser objeto de projetos sustentáveis capazes de serem efetivados em benefícios da sociedade em geral, sobretudo dos mais necessitados e não somente em forma de caridade, mas sim, como condição digna para se conseguir e, da mesma forma, se manter em atividades laborais, as quais nos propiciam a dignidade.

Pode-se observar que a sustentabilidade social se refere a um conjunto de medidas estabelecidas para a promoção do necessário equilíbrio e bem-estar da população e de suas sociedades. Tais proposições carecem de ser realizadas por meio de iniciativas que contribuam com a desenvoltura de todos os cidadãos que enfrentam, diuturnamente, condições desfavoráveis em sua luta pela sobrevivência.

Por tudo isso, o social e o seu recrudescimento devem nortear as principais estratégias para se combater a pobreza e a desigualdade, ocasionada muitas vezes pelas pobreza espiritual, cultural e material que são as principais geradoras de todo desequilíbrio social e da miséria. Somente com a união de todos as sociedades alcançarão a sustentabilidade social, a qual depende de ser compreendida como caminho para a busca da educação, da cultura e do trabalho, fatores que dignificam a pessoa humana e propicia o resgate do amor próprio e do verdadeiro reconhecimento social.

Sustentabilidade Econômica

A sustentabilidade econômica objetiva a compreensão do quanto a economia estrategicamente planejada torna-se imprescindível para o desenvolvimento e sua continuidade. A capacidade de equalização das economias e das finanças passam a ser variáveis cruciais para se repensar o progresso e sua constante evolução.

Sabe-se que a economia é a ciência que trabalha com os processos de produção, distribuição, acumulação e consumo de todos os bens materiais. Por conseguinte, é por

seu intermédio que se consegue obter as melhores informações e dados para se tomar as melhores decisões no mercado globalizado.

Sob outra dimensão, ODS 7 “assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos” evidencia que a energia é fonte de abastecimento de todos os sistemas produtivos, todas as sociedades são dependentes, este é o motivo de se tornar a mais estratégica condição para o desenvolvimento sustentável. Inclusive, todos os estrategistas internacionais apontam a energia como a grande fonte de riqueza e fator para atingir a hegemonia global, condições que também se coadunam com o desenvolvimento sustentável e promoção da necessária responsabilidade socioambiental.

A energia agora em suas diversas fontes também precisa ser de qualidade, com tecnologia que possibilite sua melhor distribuição e manutenção e, sem dúvida, com o preço mais adequado e com melhor qualidade para cada usuário diante de suas condições econômicas.

ODS 8 “Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”. Esta é uma conjuntura que agrega muito valor à vida em sua integralidade, principalmente por propiciar sua manutenção com dignidade.

Por isso que a economia se constitui em necessária conexão entre os setores – público, privado e terceiro setor -, para atuar no controle e regularização dos fluxos dos investimentos e compatibilidade entre os padrões de produção e consumo, assim como a transparência necessária das informações a todos os interessados.

Nessa visão, a sustentação, a inclusão e a sustentabilidade no mercado de trabalho promovem novos postos de trabalho, o que contribui para o pleno emprego e favorece uma condição digna e decente para os trabalhadores. Onde a referida promoção converte-se em fonte de seu sustento e sobretudo para a sua dignidade humana e reconhecimento social.

A economia por si só tem a sua complexidade, todavia políticas mais sólidas de curto/imediato, médio e longo prazos com ações efetivas de curto prazo, precisam de ser propostas continuamente e apresentadas em detalhes com a intenção de se tornarem transparentes e, conseqüentemente, melhores compreendidas para serem desenvolvidas mais objetivamente.

ODS 12 “Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”. Para a obtenção desses padrões entende-se que a construção de planos e programas

econômicos no mundo moderno mostram a responsabilidade das equipes econômicas para com a desenvoltura de todo sistema econômico e suas especificidades, o qual cada vez mais está dependente do sistema econômico global, extremamente orgânico e dinâmico, para se repensar continuamente o sistema econômico local que também é global.

A economia é fundamental para o empreendimento das políticas locais e globais, mas prever para se prover uma economia sustentável faz-se necessário pensar o sistema enquanto nação, sempre muito bem planejado de forma estratégica como condicionante imprescindível para o seu crescimento sustentado e sustentável.

Portanto, a sustentabilidade econômica precisa fazer com que os contextos locais, seus segmentos de mercado e realidades socioambientais possibilitem a todos compreenderem a relevância das variadas questões e que se convertam em aliadas necessárias para se alcançar cada vez mais metas individuais, sociais, profissionais e institucionais em prol da melhoria da sociedade em geral.

Sustentabilidade Ambiental

A sustentabilidade ambiental objetiva evidenciar o conceito de ambiente integral de nosso ecossistema global, onde cada ser humano é parte ativa deste sistema ambiental, condição que o torna mais responsável para lidar cuidadosamente com os ambientes locais e globais. Assim, compreendendo que “o pensar global para agir localmente” torna-se uma convocação necessária para o desenvolvimento sustentável da vida humana e do ecossistema global.

Este pensar deve ser constituído como um estado de espírito, ou seja, uma causa compromissada com um pensamento globalizante possível de reorientar continuamente a nossa maneira de pensar para se agir nesse mesmo sentido, sempre na busca de uma harmonia socioambiental.

“Se reconhecermos o valor e a fragilidade da natureza e, ao mesmo tempo, as capacidades que o Criador nos deu, isto permite-nos acabar hoje com o mito moderno do progresso material ilimitado”. Pois, o ambiental, extraordinariamente é norteador e globalizante, tem a potencialidade para empreender uma integração dimensional de maneira a formar contextos mais orgânicos, cooperativos e corresponsáveis, propiciando desenvolvimento e condição de sobrevivência para a espécie humana e o planeta.

Nessa mesma perspectiva, ODS 6 visa “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos”, situação que se converte numa proposição necessária para o desenvolvimento humano. “A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos”, porque água é garantia de vida.

Certamente, a água é o solvente da humanidade imprescindível à vida, inclusive a mesma que se utiliza para dar bênçãos, este é o poder da água em nossas vidas, seja espiritual seja biológica e a sua garantia de sua disponibilidade torna-se um quesito vital para a humanidade e seu desenvolvimento sustentável.

ODS – Objetivo 13 - “Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos”. A necessidade de se promover ações ambientais precisam de ser antecedidas por muita reflexão sobre a essência do próprio ser humano e a sua vida no planeta. Progressivamente precisamos de criar estratégias em que nossa capacidade de antever as necessidades ambientais e socioambientais se reverta, proativamente, em ações para sua manutenção e desenvolvimento.

Por isso que a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo, especialmente para combater este aquecimento ou, pelo menos, as causas humanas que o produzem ou acentuam e tanto vem problematizando o planeta.

O combate às mudanças climáticas deve passar por um apelo maior para a diminuição do consumo ou pelo menos para um consumo mais consciente, o qual vem determinado pelo estilo de vida capitalista da população, onde o consumo desenfreado vem demandando uma produção cada vez maior, que infelizmente pouco privilegia políticas austeras para se repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar (5R). Porque o mundo do consumo exacerbado é, simultaneamente, o mundo que maltrata a vida em todas as suas formas.

ODS 14 “Conservar e usar sustentavelmente dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável”. Historicamente, o mar tem uma expressão divina e colonizadora, porém precisamos repensar um sistema de governança global que contribua para o empreendimento de políticas e ações mais responsáveis globalmente.

É nesse foco que a ONU e suas agências vêm promovendo encontros mundiais – ECO 92, RIO + 10, RIO + 20, COP’s e os Fóruns Econômicos Mundiais - com seus

países membros no intuito de sensibilizá-los, progressivamente, para com suas responsabilidades e compromissos com o ambiente global, o que de fato é responsabilidade de todos. No entanto, “os princípios enunciados continuam a requerer caminhos eficazes e ágeis de realização prática”, o que está longe de ser uma realidade em todos os países do mundo, principalmente, nos países do Sul.

Para se alcançar certo padrão de vida faz-se necessário contar com ações individuais e coletivas nos variados níveis de governo, ou melhor com governanças locais e global, isto pela necessidade de cooperação para se atingir uma governança global de forma mais eficaz, eficiente e efetiva; assim, um planeta mais equilibrado e sustentável.

ODS 15 visa “Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade”. A compreensão que o mundo moderno tem sobre a terra enquanto capital e como *commodity* capaz de favorecer sua condição política e econômica, indubitavelmente, deteriora bastante todas as formas de proteção, preservação e promoção de sua utilização sustentavelmente.

Indubitavelmente, o amor é a base para a vida e amar a vida nos proporciona empreender ações e tomar decisões que ostentem uma vida mais digna para todos. Somente com esta convicção é que poderemos colaborar para a transformação das pessoas, do seu pensar e do seu agir para que a vida dos ecossistemas terrestres, das florestas, dos desertos, que são igualmente importantes, potencialize-se a partir de suas diversidades e assim colaborar para as substanciais transformações das pessoas e dos ecossistemas locais e globais.

Portanto, ao se tratar da sustentabilidade ambiental não se deve mais pensar a natureza enquanto produto capaz de ser precificado, mas atentar para sua preservação e conservação e desenvolvimento da vida integral e dos seus ecossistemas.

Quando o ser humano compreender que ele próprio é parte ativa e proativa do ambiente global - “estamos incluídos nela, somos parte dela”-, possivelmente, passará a respeitar e tratar melhor o meio ambiente, a nossa casa comum com mais amor e gratidão pela sua incomensurável fonte de alimentação e renovação da vida. A sustentabilidade ambiental busca a promoção de uma sensibilização para conseqüente conscientização sobre o meio ambiente, em todos os níveis socioambientais, para se empreender de forma sustentável inovadoras ações e atividades que colaborem para o desenvolvimento sustentável.

Sustentabilidade Cultural

A sustentabilidade cultural pretende evidenciar que a cultura é essencial para o desenvolvimento do ser humano e das sociedades, isto porque desde os primórdios da humanidade a cultura vem sendo constatada como fonte determinante para o desenvolvimento. “Muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo é a humanidade que precisa de mudar” e essa mudança deverá acontecer através de uma nova cultura, ou seja, de uma cultura renovada preferencialmente sustentável inovadora provedora de responsabilidade com o ecossistema global.

Nesse contexto, a cultura incorpora a educação em todas as suas tipologias - formal, não forma e informal - e passa a ser um diferencial expressivo para se pensar e impulsionar o compromisso com o socioambiental de forma mais sustentável. Visto que “toda a mudança tem necessidade de motivações e de um caminho educativo” como fonte para uma nova orientação cultural capaz de favorecer a promoção da sustentabilidade e da inovação.

Sendo assim, o bem-estar na sociedade do conhecimento tem que ser para todos, em todas as faixas etárias, distintos segmentos de mercado e em seus diferentes níveis sociais, o que passa a ser uma luta intensa e incansável diante de tantas diferenças. Isto posto, vislumbra-se um “olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade” empreendedora capaz de desenvolver uma cultura que possa atender as demandas atuais de uma sociedade em constantes transformações e incertezas.

A autêntica riqueza está em vivenciar todas as manhãs como se fosse a última, mas com a certeza do amanhã, por causa das ações de hoje, serem sempre mais produtivas, agradáveis e abençoadas. Então, bendita seja a nossa capacidade de recomeçar todas as manhãs de forma diferente e melhor, esta é a essência da sustentabilidade ser humano humanizador.

Pode-se perceber que o cultural, não divergente das demais dimensões, tem a propriedade para fazer com que o núcleo – essência orientadora – se desenvolva a partir de um pensar e agir subsidiado por questões mais responsáveis e compromissadas com todos os acontecimentos na sociedade atual.

Outro considerável desafio da humanidade está em sua cultura, que não consegue compreender que a preservação de seu padrão de vida e manutenção do desenvolvimento tecnológico são condições includentes, e cruciais, para se encontrar

inovadoras alternativas para proteção e decorrente recrudescimento do ambiente globalizado.

ODS 4 visa “Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. Outro compromisso fruto dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que ficou longe do alcance das metas propostas, aqui está como um dos mais eloquentes compromissos para com o desenvolvimento sustentável, isto por se tratar da base para a desenvoltura de qualquer sociedade, a educação.

A educação enquanto cultura e/ou a cultura enquanto educação passa a ser um passaporte para se deixar a pobreza. Talvez, a educação esteja na condição indispensável de sempre aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade, porque a educação verdadeira, inclusiva e de qualidade ainda é para poucos e a educação dos sonhos, somente se encontrará quando for de acesso livre e de qualidade para todos.

ODS 5 possibilita se “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”, o que nos dias atuais mostra a evolução do conceito e denominações sobre gênero vem se expandindo, assim como as batalhas em busca de uma maior equiparação do acesso às políticas, das atividades antes somente masculinas e salários, entre homens e mulheres, também estão se ampliando. Apesar dos homens estarem em maioria no mundo, no Brasil a predominância é feminina, embora as mulheres continuem sendo minoria no que concerne à ocupação dos cargos de direção e gerência.

Nessa ótica, “é preciso que o mundo crie logo estratégias que permitam às nações substituir seus atuais processos de crescimento, frequentemente destrutivos, pelo desenvolvimento sustentável”. Não obstante, que a liberdade humana contribua para a contenção do desenvolvimento descompromissado com o próprio ser humano e o planeta.

Dessa maneira, entende-se que “trata-se de abrir caminho a oportunidades diferentes, que não implicam frear a criatividade humana nem o seu sonho de progresso, mas orientar esta energia por novos canais”. Pois, somente com criatividade, inventividade e criticidade se conseguirá maiores reflexões para se reconstruir sociedades mais prósperas, sustentáveis e inovadoras.

A cultura compreendida como base necessária para o desenvolvimento da educação, no sentido *lato*, passa a ser fonte inspiradora às reflexões para todas as

dimensões sociais, isso por ser fonte motriz para a desenvoltura socioambiental. A sustentabilidade cultural cristã deve prever ações e a fim de prover atividades mais responsáveis e comprometidas com os mais distintos contextos culturais, mas não dissociadas do pensamento e conexão global e suas tendências.

Outrossim, acredita-se que o ODS 17 congrega todas as possibilidades para a possível exequibilidade e conseqüente efetividade das ações e variadas atividades, em especial, por proporcionar que todas essas situações sejam implementadas. Porquanto considerar que será por intermédio das “Parcerias e meios de implementação” que se conseguirá fortalecer paulatinamente os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Ademais, de forma semelhante à sustentabilidade, a inovação precisa ser pensada progressivamente de maneira integrativa onde a sociedade da informação se constitua na base primordial e impulsionadora de todas as atividades que evidenciam a sua constante evolução. Dessa forma, em se tratando de inovação e sustentabilidade, a “sexta onda da inovação”, a onda da sustentabilidade se mostra como potencial à promoção de ações mais sustentáveis inovadoras.

Nessa dimensão, ratifica-se que a sustentabilidade e a inovação são condicionantes imprescindíveis para integrarem quaisquer atividades humanas e socioambientais. A sustentabilidade por fazer parte de todas as políticas institucionalizadas internacionalmente passa a ser um fonte potencial para o empreendimento constante de uma inovação disruptiva, consonante com a “sexta onda da inovação” – sustentabilidade (Schumpeter, 1939; 2017), necessária para lidar com as instabilidades da sociedade do conhecimento e com a degradação socioambiental.

No concernente à inovação e aos seus marcos tecnológicos é inquestionável que sempre revolucionaram e impactam nossas formas de ser, estar e vivenciar o mundo. Schumpeter (1939), quando defendia que as grandes mudanças orientadas pela tecnologia não eram dadas por uma série de infinitas melhorias marginais sobre as técnicas já estabelecidas, sinaliza que eram resultantes da inserção de consideráveis discontinuidades na geração de iminentes inovações incrementais e sobretudo radicais. “[...] a evolução econômica é desequilibrada, descontínua, desarmoniosa por natureza, salpicada de explosões violentas e catástrofes [...] mais como uma série de explosões do que uma suave, embora incessante, transformação” (Schumpeter, 1939, p. 102).

Independente de se conhecer e ser bem divulgada há décadas, Schumpeter sempre associou todas as variáveis sociais à economia. No concernente à inovação, não sendo

diferente, considera que no sentido econômico somente se completa quando há uma transação comercial envolvendo uma invenção e assim gerando riqueza (Schumpeter, 1988).

A completude e organicidade do sistema socioambiental - econômico e ambiental - pode ser percebida na supracitada citação e corrobora o quanto sempre foi e continua sendo complexa e suscetível às situações ambientais e suas necessidades para se conviver com as realidades das sociedades. A inovação pautada em táticas variadas torna-se potencial para prever e prover metas propulsoras (novas informações e conhecimentos; autodesenvolvimento; cultura de mudanças; cultura adaptativa, networking sem fronteiras; cultura avaliativa e liderança visionária) possíveis de manter a disrupção como fator prospectivo para o desenvolvimento de competências e atender as necessidades dos mercados locais e globais.

Numa outra dimensão, é muito interessante a posição de Lévy (1999) sobre a importância de se pesquisar, pensar e refletir sobre inovação, porquanto compreender que inovar é criar algo novo, é introduzir novidades, renovar, recriar. A inovação precisa ser sempre compreendida como sinônimo de intensas mudanças e/ou melhorias de algo já existente. Embora, na contemporaneidade faz-se indispensável tentar antever o sistema e conhecer as suas especificidades, especialmente para poder propor algo inusitado e até mesmo que pareça impossível.

A cibercultura coloca o ser humano diante de um mar de conhecimento, onde é preciso escolher, selecionar e filtrar as informações, para organizá-las em grupos e comunidades onde seja possível trocar ideias, compartilhar interesses e criar uma inteligência coletiva (Lévy, 1999).

Recentemente, no Brasil Lévy nos surpreende com a seguinte proposta à reflexão: “Hoje temos a economia do conhecimento, onde o capital é representado por informação e conhecimento gerados por pesquisadores e estudantes”. Todos os participantes de uma rede geram conversas criativas que, conseqüentemente, produzem inovação, aprendizado e troca online. “Na economia do conhecimento, as comunidades estão interconectadas. A atividade do trabalhador não é somente a de gerar valor de conhecimento, mas também de dinamizar uma rede de investidores, inovadores e clientes”.

Por certo, o desafio é muito grande porque em todos os segmentos de mercado e em distintas esferas sociais as transições sempre requerem mudanças e, infelizmente, mudanças ainda não são compreendidas como necessárias para o desenvolvimento pessoal, social, profissional e institucional. Para tanto, a proposição de novas políticas sustentáveis precisa de pessoas e sistemas mais resilientes e proativos, ou seja, sustentáveis inovadores que se

baseiem na sustentabilidade como base orientadora para todas as suas estratégias e efetivação de suas atividades.

É este sistema complexo que caracteriza a sociedade contemporânea e suas instabilidades e vulnerabilidades, as quais nos remetem à necessidade de termos pessoas capazes de promover ações e/ou atividades mais sustentáveis factíveis de favorecer o empreendimento de uma cultura sustentável inovadora.

A inter-relação e interdependência dinamizadora que urge da integração da sustentabilidade e inovação se constitui em uma condição estratégica e muito consistente para se trabalhar o empreendimento de uma cultura sustentável inovadora, a qual vem se mostrando necessária para lidar com as exigências do mercado globalizado e das sociedades modernas.

Sob o olhar inventivo na modernidade, a inovação e disrupção são conceitos inseparáveis e que precisam estar integrados nas instituições, porquanto a inovação na maioria das vezes se mostrar o eixo propulsor da disrupção. A inovação pode e deve ser entendida como a implementação de novas ideias, produtos, serviços ou processos que carecem de serem melhorados continuamente, sempre visando a melhoria de sua eficácia, eficiência, efetividade, produtividade, satisfação da clientela e, ainda da sustentabilidade financeira. Pois, a inovação até pode ser incrementada por intermédio de melhorias graduais em produtos, serviços e processos já concretizados, ou de maneira disruptiva, justamente por meio da incrementação de inovadoras tecnologias, modelos ousados de negócios (produtos e/ou serviços) capazes de contribuir para quebrar padrões estabelecidos e alterar a dinâmica de um segmento de mercado.

Nessa dimensão, compreende-se que o pensar para agir de maneira disruptiva deve estar bem alinhado com a visão sistêmica complexa do ecossistema globalizado comum dos mercados atuais. Dessa maneira favorecendo que a disrupção aconteça quando uma inovação disruptiva passa a ser introduzida em um segmento de mercado, logo rompendo consideravelmente com o modelo existente. Sendo assim, a disrupção geralmente acontece de forma muito rápida e progressiva, sempre ocasionando mudança intensa para com o funcionamento de certo segmento do mercado. É nessa direção que a disrupção se torna uma ameaça às instituições e empresas estabelecidas, muitas das vezes com certa hegemonia no setor, condições que muitas dependem de adaptações para com as novidades do mercado e sua intensa competitividade.

No concernente ao poder de inserção de novos negócios, a disrupção passa a ser uma grande oportunidade às empresas inovadoras que conseguem fazer uma objetiva

identificação a fim de. Estrategicamente, se apropriar e aproveitar das mudanças no mercado. É certa, que as instituições e empresas que detém o poder para antever essas condicionantes passam a ganhar vantagem competitiva e começam a despontar em certos segmentos de mercado.

Indubitavelmente, considera-se que existe uma força muito procedente na integração da inovação com a disrupção, em especial, por demandar fatores criativos e críticos para o sucesso de curto/mediato, médio e longo prazo das instituições e empresas, isto porque as empresas que sempre buscam as inovações têm também um maior poder de adaptação às constantes mudanças dos mercados.

Diante dessas condições, pode-se considerar que a disrupção nas instituições e empresas refere-se à ruptura brusca de padrões, até então estabelecidos dos negócios, através da incrementação de inovações tecnológicas materializadas em novos produtos e/ou serviços. Destarte, a disrupção pode ocorrer em qualquer setor/segmento e pode ser protagonizada pelos mais variados profissionais, sobretudo os mais engajados com seus negócios e alinhados com a sua visão, missão e valores. Ainda, com a necessária sintonia com o mercado global e seus avanços tecnológicos, demandas dos consumidores, concorrência e inclusive com as novas legislações e normas dos governos, tanto local (municipal, estadual e nacional) quanto global (internacional).

Cabe sinalizar que a disrupção precisa ser cada vez mais compreendida, tanto como uma ameaça quanto uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável das instituições e empresas. Isto porque, as instituições e empresas que se adaptarem rapidamente às mudanças poderão avançar nesse ambiente disruptivo e obter vantagens competitivas; contudo, as que não se adaptarem poderão perder espaço no mercado, mesmo sendo grandes e importantes instituições e empresas.

Portanto, acredita-se que entender a disrupção como aliada indispensável para o desenvolvimento na contemporaneidade passa a ser um imperativo. Dessa forma, com a intenção de evitar e minimizar as surpresas com as disrupções, precisam adotar estratégias fundamentadas na proatividade, fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), sempre objetivando novas tecnologias e, principalmente, empreendendo uma cultura sustentável inovadora. Certamente, com tal empreendimento acredita-se estar fortalecendo o entendimento da necessária e contínua evolução para atender às intensas mudanças e incertezas do mercado globalizado.

Diante dessa complexidade sistêmica capitaneada pela integração dinamizadora da sustentabilidade e inovação precisa-se de pessoas mais profissionais que

redimensionem, continuamente os seus níveis de empregabilidade, e passem a exercer com mais competência a liderança necessária nas variadas esferas do mercado e da sociedade. Nessa perspectiva, acredita-se que as lideranças devem se converter em importantes aliadas à promoção e disseminação desta necessária cultura sustentável inovadora, fundamental na era da informação e que tanto precisamos mantê-la em ascendência e prospecção.

Na contemporaneidade, a liderança converte-se em fator primordial para o desenvolvimento das instituições, seja pública, privada e do terceiro setor, sobretudo pelo seu potencial multiplicador da sustentabilidade em suas dimensões – política, social, econômica, ambiental e cultural – enquanto cultura institucional disseminadora de considerável potencial socioambiental.

A liderança é um fator humano que precisa ser constantemente desenvolvida ao longo de nossas vidas. É crucial entender estar se tratando de uma questão de competência sustentável, ou melhor, de múltiplas habilidades valores, atitudes e ética que os proporcionarão sempre estar no protagonismo estratégico das instituições.

São bases indispensáveis para os líderes alcançarem os seus objetivos e manterem controle sobre os seus liderados e prospecção institucional responsiva às demandas dos mercados, a saber: honestidade, ética, integridade, humildade, conhecimento, disciplina, autonomia, empatia, atitude, capacidade de tomar decisão e inteligência emocional.

Os líderes são importantes por três motivos: em primeiro lugar, eles são responsáveis pela eficácia das organizações, o sucesso ou fracasso de qualquer organização. Em segundo, as adversidades que encontramos pelo caminho às vezes nos deixam sem rumo, então buscamos nos líderes um caminho, um porto seguro. E em terceiro lugar, o líder é aquele, que conhece o problema, mas não se prende ao contexto, seja ele por conta dos cenários administrativos voláteis ou fusões e aquisições ou ainda por fatores demográficos (Bennis, 1996, p. 22).

A liderança tem a força capaz de possibilitar aos liderados, seja em âmbito social e/ou profissional, a confiança, a honestidade, o conhecimento, a segurança e a positividade possível de influenciar a forma de pensar para agir, condicionantes relevantes para a disseminação de boas ações e atividades. É esta liderança motivadora que precisa pautar e nortear a visão das instituições, sobretudo pela sua capacidade de

influenciar e motivar as equipes na incansável busca pela sua missão e sempre alinhada aos seus valores.

Sob um prisma sustentável inovador, a liderança deve influenciar as pessoas de seu convívio socioambiental e profissional com a intenção de contribuir para modificar a capacidade das pessoas pensarem para agirem nas mais distintas instituições. Assim sendo, a sua concretização está na eficácia, eficiência, efetividade, engajamento e empatia da capacidade do líder de influenciar as pessoas internamente nas instituições, inclusive externamente, o que realmente evidencia o seu potencial sustentável inovador.

O dinamismo do mundo sinaliza que se precisa de novos líderes, pessoas com competências possíveis de incrementar prospectivamente novas ações estratégicas mais sustentáveis e inovadoras. Por conseguinte, a liderança torna-se um componente fundamental em qualquer esfera da vida, sobretudo, na era da informação; porque para se liderar de forma eficaz, eficiente e efetiva faz-se necessário promover os objetivos desejados de forma ética e imparcial, mas sempre se baseando no contexto da sustentabilidade e da inovação, o qual se mostra como essencial à própria sustentabilidade em si, justamente pelo fato da liderança ser um expressivo componente indispensável às mudanças, comuns nas sociedades local e global.

Compreende-se que a continuada efetivação de novas práticas e padrões de sustentabilidade se fazem indispensáveis no mundo, em que a degradação socioambiental vem a cada dia mais nos agredindo e fragilizando todo o ecossistema global. Para tanto, para promover tais transformações a dependência de novas lideranças tornam-se fundamentais.

Na contemporaneidade, os líderes precisam ter a sustentabilidade e a inovação como aliadas estratégicas para lidar com as demandas no menor tempo possível, principalmente para afetar o mínimo possível as ações futuras. Esses líderes precisam ser adeptos à sustentabilidade e inovação e, principalmente estarem mais acessíveis às novas ideias capazes de possibilitar que as instituições e empresas encontrem alternativas mais sustentáveis inovadoras.

Outrossim, a autonomia também é imprescindível ao líder. Parafraseando Morin (2006), “o Princípio da Auto-eco-organização: autonomia e interdependência” se coadunam bastante com toda esta proposição. Isto porque o conceito de autonomia somente será concebido da compreensão do sistema complexo, aquele sistema depende e dinamizador de energias novas para sua sobrevivência, assim captando energia do ambiente global. Para tanto, a autonomia é orgânica no ambiente local/global, assim a

autonomia passa a ser uma condição ao mesmo tempo complementar e antagônica à dependência do ecossistema global.

Sem dúvida, mediante a volatilidade de informações e conhecimentos comuns no mundo que está constantes mudanças, os líderes precisam pensar e demandar estratégias para manter as gestões mais responsivas às mudanças. Somente verdadeiras lideranças encorajarão os colaboradores para enfrentarem as incertezas e também se antecipar aos variados desafios, os quais necessitam de muita proatividade para se redimensionar e adequar às estratégias. Portanto, se desassociarmos o fator liderança da sinergia sustentabilidade e inovação, certamente, estaremos fragilizando quaisquer possibilidades de sua real implementação e do necessário desenvolvimento sustentável inovador possível de favorecer a tudo e a todos.

Ademais, na contemporaneidade a democracia para a complexidade torna-se uma defensora importante para o empreendimento constante da sociedade do conhecimento. Por conseguinte, estratégias baseadas na sustentabilidade em suas dimensões e na inovação enquanto cultura disruptiva, possivelmente, se tornarão fundamentais para lidar com as iminentes e suscetíveis demandas de mercados mais competitivos e sociedades mais instáveis.

Portanto, acredita-se que somente lideranças sustentáveis inovadoras conseguirão, em seus distintos níveis institucionais, provocar a fim de intensificar a motivação indispensável para lidar responsiva e proativamente com as adversidades desta sociedade mais sistematizada e complexa. Porque a governança carece de ser empreendida por pessoas com consideráveis potenciais de inteligência emocional (Goleman, 1995) e de liderança e, ainda, que tenham a credibilidade ético-moral e competências socioemocionais sustentáveis (Galdino, Oliveira, Marujo, 2023) capazes de favorecer a promoção da vida, tanto numa perspectiva pessoal e social quanto institucional, especialmente em sociedades consumistas que privilegiam o ter e, não o ser.

Finalmente, tem-se por certeza que o mindset sustentável inovador à liderança se converta em fator estratégico potencial para se empreender uma cultura orientada pela sinergia – sustentabilidade e inovação – numa democracia para a complexidade como alternativa contemporânea capaz de favorecer o desenvolvimento de maneira mais sustentável e inovadora na busca de uma formação humana integral, de instituições mais aprendentes e prospectivas em prol de sociedades mais justas, mais dignas e melhores para tudo e para todos.

Referências

Bennis, W. *A formação do líder*. São Paulo: Atlas, 1996.

Morin, E. *Introdução ao pensamento complexo*. Porto Alegre: Sulina; 2006.

Brasil. PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Acompanhando a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: subsídios iniciais do Sistema das Nações Unidas no Brasil sobre a identificação de indicadores nacionais referentes aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Brasília: PNUD, 2015.

Goleman, D. *Inteligência Emocional*. 82. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.

Galdino, M. N. D.; Oliveira, V. M.; Marujo, M. P. (2023). *Competências Socioemocionais Sustentáveis*. Rio de Janeiro: Instituto de Ciências, Tecnologia e de Inovação Sustentável Global, 2023.

Lévy, P. 1999. LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999.

Marujo, M. P. *Gestão Sustentável: condição essencial e possível*. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Perse, 2021.

Marujo, M. P.; Galdino, M. N. D. (2023). *Sustentabilidade*. Rio de Janeiro: Instituto de Ciências, Tecnologia e de Inovação Sustentável Global, 2022.

Schumpeter, J. A. *Ciclos de negócios* (Vol. 1, pp. 161-174). Nova York: McGraw-Hill, 1939.

Schumpeter, J. A. *Capitalismo, socialismo e democracia*. SciELO-Editora UNESP, 2017.